

*This is the peer-reviewed and accepted version of the article:
Il Mediterraneo Centrale come campo di battaglia: diario etnografico di un imbarco con la Civil
Fleet,
Roberta Derosas & Luca Queirolo Palmas, Mondi Migranti, 3/2025.
DOI: 10.3280/MM2025-003006
The final published version is available at the publisher's website.*

Il Mediterraneo Centrale come campo di battaglia: diario etnografico di un imbarco con la Civil Fleet

di Roberta Derosas* e Luca Queirolo Palmas**

Riassunto: Attraverso la forma del diario etnografico, due voci – un ricercatore e un’operatrice sociale – imbarcati su due unità della flotta civile nel Mediterraneo Centrale documentano i conflitti attorno al soccorso in mare, la guerra alla mobilità e le pratiche di resistenza, le dinamiche relazionali a bordo e a terra, le interazioni con le autorità, l’essere equipaggio nel mondo del *Search and Rescue*. Questo contributo vuole restituire la complessità di un contesto segnato da tensioni: tra mobilità e controllo, solidarietà e legalità, protocolli operativi e vissuti individuali. Le due navi della flotta civile, qui ribattezzate *Raissa* e *Despina* in omaggio a Italo Calvino, si configurano come spazi eterotopici: spazi liminali in tempi liminali in cui si generano forme inedite di relazione, cura e presenza. Posizionarsi in mare e nel soccorso civile non solo costituisce un osservatorio privilegiato per indagare le trasformazioni delle politiche di frontiera, ma afferma anche il ruolo congiunto di ricerca e azione nella produzione di sapere in un contesto politico e violento quale il Mediterraneo Centrale.

Parole-chiave: solidarietà; etnografia del mare; Mediterraneo; frontiera; Frontex.

The Central Mediterranean as a battleground: ethnographic diary of a shipment with the Civil Fleet

Abstract: Through the format of the ethnographic diary, two voices – a researcher and a social worker – embarked on two vessels of the civil fleet in the Central Mediterranean document the conflicts surrounding sea rescue, the war on mobility, and practices of resistance. They explore the relational dynamics both on board and on land, interactions with authorities, and what it means to be part of a crew in the world of search and rescue. This contribution seeks to convey the complexity of a context marked by tensions: between mobility and control, solidarity and legality, operational protocols and personal experiences. The two ships of the civil fleet, here renamed *Raissa* and *Despina* in homage to Italo Calvino, emerge as heterotopic spaces: liminal places in liminal times where new forms of relationship, care, and presence are generated. Positioning oneself at sea and within civil rescue operations not only offers a privileged vantage point to investigate the evolving landscape of border policies, but also affirms the joint role of research and action in producing knowledge within the politically charged and violent setting of the Central Mediterranean.

*. Roberta Derosas, Ricercatrice Indipendente; e-mail: robe.derosas@gmail.com

** . Luca Queirolo Palmas, Università degli Studi di Genova, DISFOR; e-mail: luca.palmas@unige.it

Keywords: solidarity; maritime ethnography; Mediterranean; border; Frontex.

La nave è stata per la nostra civiltà, dal XVI secolo fino ai nostri giorni, non solo il più grande strumento di sviluppo economico, ma anche il più grande serbatoio di immaginazione. La nave è l'eterotopia per eccellenza. Nelle civiltà senza navi, i sogni si inaridiscono, lo spionaggio sostituisce l'avventura e la polizia i corsari (Michel Foucault, *Des Espace Autres*, 1967).

1. Note introduttive alla lettura¹

Nel corso dei primi cinque mesi del '25, gli autori di queste note hanno fatto parte di due diversi equipaggi della flotta civile impiegati nelle attività di monitoraggio e soccorso nel Mediterraneo centrale. Nello stesso periodo circa 23.000 persone sono riuscite ad attraversare questa frontiera liquida trovando un luogo di approdo² e 283 persone – una stima al ribasso – sono morte o scomparse³. Imponente, e sicuramente superiori agli arrivi, è il numero di quanti sono stati intercettati dagli apparati militari tunisini e libici⁴.

Lungi dall'essere un semplice spazio naturale da romanticizzare o un luogo di incontro o di *metis-sage* da celebrare, il Mediterraneo centrale è anche un campo di battaglia sulla mobilità umana e il diritto alla fuga (Mezzadra, 2002) fra stati che respingono, attori che intercettano su mandato di altri, migranti che provano a *bruciare* le frontiere e soggetti solidali che accompagnano, scortano e mettono in salvo.

Le politiche di costruzione dell'Europa come fortezza sono andate di pari passo con la trasformazione del ruolo degli attori statuali del salvataggio⁵, ma anche con la nascita e la crescita di una *flotta civile*, ovvero un insieme di organizzazioni, assetti navali ed aerei, tecnologie e forme di

1. Questo articolo è un risultato delle attività di ricerca svolte nell'ambito dei progetti SOLROUTES (www.solroutes.eu) e MOBS (www.mobsprin2020.org) finanziati dall'Unione Europea (ERC, grant n. 101053836) e dal MUR (Bando PRIN 2020 - Prot. 2020TELSM8). I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o del Consiglio Europeo della Ricerca. Né l'Unione Europea, né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

2. Si veda: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-06/cruscotto_statistico_giornaliero_04-06-2025.pdf (ultimo accesso 06/06/2025).

3. Si veda: <https://www.missingmigrants.iom.int/region/mediterranean> (ultimo accesso 06/06/2025).

4. Per quanto concerne la Libia la stima è di 21.762 intercettazioni nel 2024: <https://www.11.be/sites/default/files/2025-02/Pushbacks%20Report%202024.pdf> Per quanto concerne la Tunisia l'ultimo dato pubblicato dalla Garde Nationale (GNT) indica 30.281 intercettazioni nei primi 5 mesi del 2024: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/06/11/tunisia-oltre-30-mila-migranti-fermati-in-mare-in-5-mesi_ddfbfab4-396c-477a-b05f-747a3aa4109f.html . Sul caso tunisino e i naufragi provocati esplicitamente per bloccare le partenze da parte della GNT si veda il rapporto di AP, *Mare interrotto*: <https://www.alarmphone.org/en/2024/06/20/interupted-sea/> (ultimo accesso 06/06/2025).

5. Si veda: <https://www.meltingpot.org/2024/07/la-guardia-costiera-italiana-soccorsi-in-mare-e-banalita-del-male/> (ultimo accesso 08/06/2025).

coordinamento che contribuendo al soccorso in mare sono divenute oggetto di processi di criminalizzazione della solidarietà.

Il presente contributo, inserendosi sulla scia di altri lavori di ricerca (Anderlini, Fravega, 2023; Ben-Yehoyada, 2019; Aria, Iozzelli, Settembrini 2023; Bonin, Fravega, *et al.*, 2025), restituisce come diario e cronaca etnografica lo sguardo incrociato di un ricercatore e di un'operatrice sociale imbarcati su due diversi assetti della flotta civile nello stesso periodo di tempo; in entrambi i casi il nostro ruolo principale a bordo è stata la relazione e la comunicazione con le autorità italiane (Capitaneria di Porto e MRCC Roma).

L'agire degli stati e delle politiche di frontiera in mare è al centro delle osservazioni che seguono, anche se la ricchezza e la profondità dell'esperienza etnografica in un contesto intimo, quale è una barca, si prestano a generare riflessioni più larghe: dall'organizzazione del lavoro a bordo alle caratteristiche/frizioni di un equipaggio, dal rapporto contraddittorio fra "salvati" e "salvatori" alle tecnologie del viaggio *undocumented*, dall'ethos e lo stile dei capitani della flotta civile alla nascita di una *scienza* del soccorso in mare.

Il testo porta anche le tracce di un processo di socializzazione: salire a bordo significa infatti divenire membri di un equipaggio e di un mondo sociale più vasto, acquisendo una specifica posizione attraverso cui si guarda ed agisce in questo campo di battaglia (Ambrosini, 2021). La scrittura costituisce allora la ricostruzione di uno spazio di autonomia e di distanza dalla condizione di membro, di riaffermazione dell'importanza dei processi di riflessività come contraltare del ruolo immersivo dell'etnografia; la trasformazione del diario etnografico privato in testo pubblico contribuisce a generare un piano di trasparenza sul backstage dei processi conoscitivi e di produzione del sapere (Giliberti, Queirolo Palmas, 2024). Rievocando l'idea di Foucault (1967) della barca come eterotopia, come spazio e luogo altro rispetto alla normalità della vita sociale a terra, oltre che per garantire il diritto all'opacità (Glissant, 2007) alle organizzazioni e agli equipaggi di cui siamo stati parte, ricorriamo alle città invisibili di Calvino per rinominare le due barche a vela da cui si è sviluppato il nostro sguardo sul Mediterraneo Centrale e le politiche di frontiera: *Despina* prende spesso a bordo i naufraghi e li conduce a Lampedusa; *Raissa* "stabilizza" le barche in difficoltà durante la navigazione, mettendone in sicurezza i passeggeri⁶. Nelle pagine che seguono ripercorriamo alcuni giorni e momenti salienti della vita e del vissuto a bordo, così come trascritti nei diari durante le tre settimane di imbarco. Il testo è un diario di campo reso pubblico, vuole avere un valore narrativo di un'esperienza che non è puramente descrittiva ma nasce dalla concreta partecipazione degli autori agli eventi che si raccontano (interpretano, rappresentano) come membri di due equipaggi che agiscono dentro e contro le politiche di confine; seguendo Taussig (2007), non abbiamo informatori, ma s(t)iamo fra e con i narratori. Nel mentre che narriamo con gli altri, narriamo anche noi stessi così come trasparente dalla vena auto-etnografica (Gariglio, 2025) che a tratti permea la scrittura. Soprattutto, il lavoro che qui presentiamo non ambisce a rispettare i canoni accademici classici degli articoli scientifici⁷. Rispetto al processo di scrittura scientifica standard, questo documento si pone come archivio e backstage. In tale prospettiva suggeriamo di leggere il testo come parte integrante, come contrappunto e accompagnamento di una *special*

6. Così Calvino (1972) descrive le due città: "Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone; è così che il cammelliere e il marinaio vedono Despina, città di confine fra due deserti". "Anche a Raissa, città triste, corre un filo invisibile che allaccia un essere vivente a un altro per un attimo e si disfa, poi torna a tendersi fra punti in movimento disegnando nuove rapide figure cosicché a ogni secondo la città infelice contiene una città felice che nemmeno sa di esistere".

7. Sulla scrittura etnografica, si veda, per esempio: Matera (2015).

issue che mette al centro il mare, il Mediterraneo centrale nei processi di confinamento e solidarietà che lo attraversano⁸.

2. Legenda

AoO – Area of Operations; **AP** – Alarm Phone; **DC** – Distress case; **CP** – Capitaneria di Porto; **GNT** – Garde Nationale Tunisienne; **GUESTS** – migranti a bordo della flotta civile; **IB** – Iron Boat; **MAY-DAY RELAY** – Inoltro di una richiesta di soccorso; **MRCC** – Maritime Rescue Coordination Center; **POS** – Port of Safety; **RB** – Rubber Boat; **RHIB** – Rigid Hull Inflatable Boat; **ROTATION** – periodo di imbarco; **SAR** – Search And Rescue; **SOP** – Standard Operational Procedures; **TARGET** o **CASE** – barca da soccorrere di cui si ha la posizione; **WB** – Wooden Boat.

Despina 00 - Diventare parte

Come nel caso del mio primo imbarco nell'aprile 2023, la crew di Despina si costruisce a poco a poco, a distanza, attraverso diversi passaggi rituali, fra cui le lettere del Capitano e le riunioni con un servizio di supporto psicologico. Nel corso di questi incontri vengono assegnati alcuni ruoli suppletivi; io mi candido a quello del *guests' care*, ovvero gestire la parte dell'accoglienza a bordo dei "salvati" e controllare la disponibilità dei vari materiali (coperte termiche, cibo, vestiti). Immagino che sia una opportunità per evadere dal mio ruolo principale in quanto unico italiano a bordo: scrivere mail e comunicare con le autorità. Lo psicologo sottolinea: "dopo un rescue non si può ripartire subito dal porto; bisogna riposare, lavarsi...". Aggiunge che il principio da seguire è *one hand for the boat, one hand for your life*; per essere "funzionali" nel soccorso – cioè in grado di agire – dobbiamo in primo luogo prenderci cura di noi. Ci ricorda poi che non dobbiamo mai *interrogate (the migrants)* quando sono a bordo. Anche *extreme challenge, massive casualties, you cannot save every life...* sono espressioni che ricorrono spesso nel suo intervento. Mi sembra di notare, rispetto alla mia esperienza precedente, una maggior enfasi sulla morte, come se nel corso del tempo fosse divenuta una presenza ricorrente.

Inizio a conoscere i compagni di crew: siamo sei, di cui due vengono dal campo medico, due dalle professioni del mare, due dall'attivismo e dalla ricerca (fra cui io). Poi c'è il capitano; ha perso il conto delle "rotazioni"⁹ che ha fatto dal 2015 ad oggi e ci avverte: "capita spesso, avere morti a bordo, incontrare morti in mare...". In una riunione successiva siamo interrogati sulle SOP, una specie di bibbia della "scienza del soccorso": "Cosa facciamo se abbiamo 60 persone a bordo e 15 ore di navigazione verso Lampedusa?" "Come distribuiamo i salvagenti senza mettere in pericolo le persone?" Discutiamo su "casi ideali" e sui criteri di azione. Il soccorso in mare è una scienza empirica costruita rescue dopo rescue: non ammette dilettanti. La spinta alla professionalizzazione convive con il fatto che in Despina siamo tutti volontari; io un po' meno, perché sono pagato dall'Università e da un progetto europeo di ricerca su solidarietà e violenza di stato nel Mediterraneo Centrale.

8. Si veda, per esempio: Giglioli (2025); Garnaoui (2025), Schmoll (2023); Alunni (2025); Abulafia (2023), Fravega e Queirolo Palmas (2023).

9. Nel lessico della flotta civile si preferisce questo termine a "missione", contestato per la sua tinta colonial-religiosa.

Raissa 00 - Fare equipaggio

Gli equipaggi sono come i puzzle: i pezzi si devono incastrare in modo non approssimativo. Perché questo accada, è necessario un tempo che comincia prima della convivenza a bordo. Raissa è una barca piccola, proprietà di un ex professore universitario, amante della navigazione e con grande esperienza di soccorso in mare: alla fine della sua carriera ha messo a disposizione della flotta civile il suo tempo e il suo veliero. Tutto però poggia sulle sue spalle di capitano che non ha il tempo di formare gli equipaggi in anticipo. Per questo, in Raissa vedo i miei compagni di navigazione solo quando arrivo al porto di imbarco. Per quanto ci siano dei ruoli predefiniti, si è chiamati a fare un po' tutto. Nel mio caso, essendo italiana e parlando francese, dovrei comunicare con autorità e migranti. In realtà, sarò dove c'è bisogno.

Il capitano è tedesco, informatico, marinaio da sempre. È strano incontrarlo di persona dopo mesi di conversazioni telefoniche. Con noi: un operatore sociale di Amburgo; una medica, scozzese; un marinaio professionista che ha scelto il mondo del rescue e un'artista americana, esperta navigatrice. Poi ci sono io, operatrice sociale da vent'anni con persone migranti. Siamo tutti volontari.

Despina 01 - Prepararsi

Le crew prima di noi hanno realizzato pochi soccorsi; le politiche di esternalizzazione del controllo della frontiera nel *Central Med* sembrano funzionare. Domani ci attendono numerosi training su sicurezza a bordo, IT e comunicazione protetta; c'è persino una telecamera termica che pare localizzare umani ed oggetti a miglia di distanza. E ancora: come creare a bordo una zona rossa e una zona gialla in caso di "mass casualties"? Come gestire i cadaveri? L'imperativo è sempre quello di "salvare i vivi", spiega la dottoressa, mentre proviamo le tecniche di rianimazione.

Un compagno compara la sua esperienza in mare con quella in aria: "con gli aerei mi sono reso conto di quanto tutto è vicino, ci vorranno 20 minuti da Lampedusa alla Tunisia e con le barche quanto tutto viceversa è lontano, del tempo necessario per arrivare su un target". *Target* è una parola di stampo militare che ritorna spesso nel lessico della flotta civile; se la guerra alla mobilità è quella dichiarata dagli Stati, la nostra è forse una guerriglia non violenta? Saperi medici e saperi nautici disegnano lo spazio di una scienza del soccorso in un contesto di ostilità istituzionale. Despina si è professionalizzata sotto la spinta della repressione della solidarietà e della tecnologizzazione del mare e della navigazione... Poi ogni capitano ha la sua storia e il suo stile, il suo modo di applicare le SOP.

Possiamo finalmente partire, direzione Lampedusa; dopo, forse, verso la *Banana route*, un'allusione a una toponomastica del mare che non privilegia le nazioni, ma le rotte percorse dalle persone *undocumented*¹⁰. Intanto AP segnala che una barca è partita da Sfax questa mattina, che i familiari sono preoccupati ma non sono in grado di comunicare una posizione; il target rimane fantasma.

Raissa 01 - Accogliere/essere accolti

10. Le barche che partono da Zuara in Libia, ma anche da Zawiya e Tripoli, possono optare per una rotta che passando dalla SAR tunisina si dirige poi verso Lampedusa, tracciando così una forma a banana.

Avverto un senso di leggero disagio, normale, legittimo. In fondo ho paura di non farcela, di non essere all'altezza. Anche fisicamente, non so se il mio corpo reggerà. Cosa mi aspetta? Cosa mi aspetto? Cosa porto di me in questa esperienza che ha nomi inadatti per definirla? “Missione” mi sa di processione che salva, “rotazione” di calcolo matematico, di ingranaggio oliato. È la stessa diatriba che ho sentito a Lampedusa, partecipando agli sbarchi ai moli Favaloro e Commerciale fra il mondo dei militari e delle polizie e quello dell’attivismo e dei volontari: “sbarchi”, come orda che invade; “eventi”, come i *red carpet* di Cannes e Venezia. L’arrivo al molo di partenza ha qualcosa di magico. Quando scendo dall’autobus, l’equipaggio mi aspetta. Sono cosciente che a sei, in una barca di 12 metri, l’intimità sarà disegnata diversamente: sarà collettiva, forzata e immediata. Mi sento accolta e questo lascia spazio a un pensiero: cosa significa accogliere qualcuno che arriva¹¹? Io mi sono sentita attesa: è stato intenso avere la certezza che quegli esseri umani stessero aspettando proprio me. Vorrei trasmettere la stessa sensazione in mare a quanti incontreremo.

Despina 02 - Verso Sud

La mattina presto di fronte a Lampedusa iniziamo l’addestramento: calare e issare il RHIB, recupero uomo a mare, accostare una barca in caso di trasbordo. Ognuno ha un ruolo fisso: è una specie di fordismo del mare che dà sicurezza. Si simula anche l’approccio alla comunicazione con le persone da soccorrere: cosa dire, che tipo di linguaggio usare. Despina si trasforma in una barca migrante, con i compagni dal RHIB che ci interrogano su quanti siamo, se abbiamo persone ferite, se ci sono bambini, se il motore funziona... È un gioco di ruolo, una simulazione, un momento di allegria collettiva in cui facciamo finta di non capire, non rispondendo alle domande, entrando in panico, lottando per avere prima il salvagente.

Ci addestriamo sotto gli occhi di diversi assetti di Frontex: il primo ha la scritta sulla fiancata “Poliția de Frontieră” e batte bandiera rumena; il secondo non porta nessuna scritta visibile e ha bandiera danese. Ci stanno attorno come a far sentire la loro presenza. Sono le uniche presenze in acqua attorno a Lampedusa: un mare militarizzato.

Il capitano mostra infine come indossare una maschera per proteggersi dalle esalazioni della benzina. Se il fordismo nautico conforta con i suoi ruoli precisi, gli scenari catastrofici mi fanno dubitare della mia adeguatezza. Despina ora fa rotta a sud, all’incrocio di tre SAR, quella maltese, quella tunisina e quella libica: una specie di punto di passaggio obbligato per quanti percorrono la *Banana route*. Più scendiamo di latitudine, più il mare è un deserto: non c’è traffico e il canale 16 della radio è muto. Sulla pagina FB di Marino Dubois – “Mamma Africa” per molti migranti black in Tunisia – si annuncia che una barca partita da Sfax è stata intercettata. La GNT ha prelevato il motore, i passeggeri sono andati in panico finendo in acqua: 10 morti di cui 3 bambini.

Raissa 02 - Canale 16

Ora siamo in mare. Il Capitano ci ha ricordato le procedure, i ruoli e la funzione di Raissa: non caricare a bordo, ma prestare primo soccorso. Chiedo cosa faremo se incontreremo corpi che galleggiano, la cui vita è stata ingoiata dal mare. Nulla. Noi potremo solo testimoniare, mentre i

11. Si veda: Derosas (2025a,b).

cadaveri resteranno insepolti, carne che si macera in acqua¹². Mi chiedo ancora una volta quanto valga una vita, quanto pesi. Il clima tra noi è serio, profondo. Siamo raccolti nei nostri pensieri. Vado a riposare, sono di turno alle 3 del mattino, ma alle 21.30 siamo tutti svegli: ascoltiamo al canale 16 un pescatore tunisino che chiede alle autorità a Lampedusa di intervenire, comunicando le sue coordinate. Mi stupisce il tono della sua voce: è una supplica, non una richiesta. Quando dice in italiano: «qui c'è moltissima gente in acqua, tante persone, 150-200, ci sono bambini. Mandate qualcuno. Ci dica cosa dobbiamo fare» sta implorando soccorso. La sua voce resta calma, ma tradisce la paura unita alla disperazione. Il capitano controlla la loro posizione: sono ad almeno 7 ore di navigazione. Troppo lontani. Solo ora realizzo che c'è un tempo per tutto, anche in mare, anche per la salvezza e che talvolta è troppo tardi. Fatico ad addormentarmi mentre il canale 16 gracchia e regolarmente il peschereccio tunisino richiama Lampedusa per chiedere aiuto. Dall'altro lato, sempre la stessa donna: «non vi muovete, restate dove siete, sta arrivando la Guardia Costiera». Alle 3 del mattino è il mio turno; ho dormito a strati. Il cielo è nero, carico. Le onde sono alte.

Despina 03 – Battaglie navali

Si chiama flotta civile perché si coordina, o almeno ci prova. Ora in mare siamo in tanti e le nostre barche insieme disegnano una linea est/ovest dentro la Sar libica, in modo da coprire più punti di passaggio. Chi si spinge più a Sud è una grande nave a motore della flotta: nella giornata opera diversi rescue e le viene assegnato un porto lontano. Aerei alleati sorvolano la zona dove stiamo e segnalano eventuali posizioni; il capitano chiede spesso “copertura aerea”. Le posizioni dei casi arrivano dagli aerei, dall'ascolto del canale 16, dalle comunicazioni ufficiali, dalle chiamate da satellitare ad AP o dalle segnalazioni dei familiari dei passeggeri. Una volta che c'è la posizione, scatta una specie di coordinamento informale e l'assetto più vicino nella flotta civile risponde al *Mayday Relay*. Esiste anche un lavoro artigianale di *counter-intelligence* che documenta le risorse e i mezzi “avversari”. Sembra una battaglia navale... in cui noi cerchiamo di arrivare prima delle intercettazioni di tunisini e libici.

La notte condivido un turno con il capitano. In lontananza le luci della piattaforma di gas naturale Miskar, proprietà di una multinazionale anglo-olandese, ci ricordano che il mare è uno spazio economico di estrazione: pesca industriale, fishing farms, gas e petrolio. Mi racconta i tempi in cui ha iniziato: “Nel 2015 non sapevamo nulla di nulla. Non c'era AP, non c'erano gli aerei. Le barche le trovavamo con i binocoli. I libici non riuscivano a intercettare. Non avevano i mezzi per farlo. Poi l'Europa li ha attrezzati”.

L'attesa del primo *rescue* continua. L'equipaggio vive fra il mal di mare e la noia per l'assenza di azione. Ci sono diversi DC verso la Libia. Sono lontani, inaccessibili per noi. Si sente però che l'aria sta cambiando; è come un'accelerazione improvvisa. Vento e onde sono scesi: le partenze dalla Libia sono in aumento.

Raissa 03 - Battesimo

Passiamo la giornata in una temporalità parallela. Ci alterniamo, silenziosi, tra sieste, watching e pasti fugaci, a casaccio. Siamo ovunque, in questo microscopico spazio e lo occupiamo tutto. Ci siamo diretti sempre più a Sud durante la notte, siamo in acque internazionali, sulla *Banana*

¹² Si veda: Derosas (2025a,b).

Route e da qui cominciamo a fare cerchi strani, in attesa di un'emergenza, di "qualcuno da soccorrere". Vengono segnalati *target* su cui non interveniamo perché troppo lontani. Su canale 16 Sea Bird, un aereo della flotta civile, annuncia un caso con almeno 80 persone. Ci dirigiamo verso di loro. Fra noi una strana tensione, un insieme di paura ed eccitazione che precede l'incontro. Chi ci troveremo davanti? In che condizioni saranno? Quanti sono davvero?

Finalmente abbiamo il contatto visivo. Il tempo è immobile. Una barca blu, di legno: sembra disegnata da un bambino su un foglio di carta. All'interno, le persone sono ordinatamente sedute, solo alcune donne hanno un salvagente. Gli altri, nulla. Un uomo si alza e mostra il bambino che ha in braccio. Dietro, al motore, un ragazzo all'apparenza giovane con il volto coperto. Cominciamo ad agitare le braccia. Le persone a bordo ci osservano, restano ferme, è come se avessero smesso di respirare; forse, si stanno chiedendo se siamo lì per riportarli indietro. Iniziamo a disegnare cerchi attorno a loro e quando la distanza ce lo permette, Parliamo in inglese per spiegare chi siamo. La gioia si disegna sui loro volti: in molti si fanno dei selfies, ringraziando Allah. Il ragazzo al motore si avvicina in modo pericoloso, gridiamo di stare a distanza, la tensione è fortissima. Per questioni di sicurezza, siamo noi ad allontanarci: soccorrere in mare segue regole precise. Decidiamo di accompagnarli fino a Lampedusa. Capiscono, seguono. Un aereo di Frontex vola sopra di noi e sopra di loro. Ci sorvegliano. Li sorvegliano. Siamo ancora tra le acque maltesi e quelle tunisine. Restiamo a debita distanza, ci seguono, talvolta ci precedono o affiancano. Mentre percorriamo con loro la strada del mare, cala la notte e perdiamo il contatto visivo. Per fortuna li seguiamo sul radar. Sono ancora con noi. Al *Mayday Relay* lanciato dal capitano, dopo qualche ora segue la comunicazione con una motovedetta della Guardia Costiera: "quanti sono? chi sono?" ci chiedono. Li prenderanno in carico loro. Sentiamo sollievo. Continuiamo verso Nord. È notte, ma nessuno di noi raggiunge lo spazio più intimo del letto; preferiamo appisolarci insieme sul ponte umido con gli schizzi dell'acqua nera e Lampedusa che si disegna all'orizzonte.

Despina 04 – Fiamme negli occhi

Siamo scesi molto a sud nella SAR libica, al confine con quella tunisina. All'imbocco della *Banana Route*. Il capitano spiega: "Chi parte dalla Libia cerca le fiamme delle piattaforme petrolifere, quella è la prima indicazione da seguire". Alle 5 del mattino vediamo all'improvviso un assetto militare grigio avvicinarsi, puntarci: fa diversi giri attorno a Despina e poi se ne vanno in velocità. È come un'intimidazione: "Ci siamo, vi vediamo, siamo qui". I fuochi delle piattaforme petrolifere illuminano l'alba. Poi il sole sorge e in lontananza appaiono dei grandi incendi verso cui dirigiamo la prua: tre colonne di fumo nero alte un centinaio di metri su un mare blu e un sole che già abbaglia; a distanza unità militari senza nome. È una intercettazione: la cosiddetta Guardia costiera libica ha dato fuoco alle barche di chi ha provato ad evadere. Siamo arrivati troppo tardi. Sul canale 16 ascoltiamo una voce perentoria rivolgersi a noi: "*Stay away, stay away*". L'ordine proviene da un'autorità sconosciuta a cui il nostro capitano chiede di rivelarsi, ma senza successo: "*Unknown vessel, unknown vessel*, stiamo controllando che non ci siano persone in acqua, obbedendo al diritto internazionale". In mare tre barche semiaffondate continuano a bruciare. I motori non ci sono più: quelli entrano in un circolo che alimenta il mercato delle partenze. Ma cosa possiamo fare noi, che al massimo raggiungiamo 8 nodi all'ora con mare piatto, quando siamo nella SAR libica o tunisina? Provare ad arrivare primi – con molta fortuna dato che Frontex è dal cielo l'occhio dei push-back – e portare le persone a bordo, su una barca

che è territorio europeo. Quale è il volto delle autorità in questo pezzo di mare? Quali testimoni possono raccontare ciò che succede? Oggi il Central Med mi sembra una grande giungla con navi militari che viaggiano senza bandiera, aggressioni ai naufraghi e razzie, “incendi delle praterie”, il tutto finanziato dagli accordi fra Europa, Tunisia e Libia.

Raissa 04 - Destini incrociati

Continuiamo la nostra navigazione, con gli stessi ritmi di sempre: naviga, dormi, mangia, cucina, riposa, in ordine sparso. Alle 8:30, una barca, diretta a nord, sfreccia a tutta velocità davanti alla nostra prua. Un viaggio in prima classe: ci sono tra le 10 e 20 persone a bordo, alcune col giubbotto salvagente. Non hanno bisogno di noi. All’orizzonte, poco dopo, si disegna una nuvola di fumo. Una barca è stata intercettata e bruciata. Non è possibile sapere se le persone a bordo siano state portate indietro o gettate in acqua, come suppongono i miei compagni di viaggio. Anche in mare, in queste traversate verso porti sicuri, alcuni sono più s-fortunati di altri. Non abbiamo tempo sufficiente per la pena, per continuare le considerazioni sulle politiche di respingimento: un assetto militare – sembra la guardia costiera tunisina – ci segue. Cambiamo rotta, puntando Lampedusa, come se fossimo innocui turisti persi in questo grande blu. Alle 15 AP segnala un DC a 3 ore da noi, a cui rispondiamo. Sappiamo solo che è una barca con 59 persone a bordo. Nulla di più. Spengo col mondo, per prepararmi ad un nuovo incontro.

Despina 05 – Morti di frontiera

Torniamo verso Nord: ora siamo nella SAR maltese. Un aereo di Frontex comunica la posizione di una RB alla deriva con una settantina di persone a bordo. Non è lontana da noi, due ore di navigazione. Alle 16.30 rispondiamo al *Mayday Relay*. In contemporanea ci sono altri 4 casi aperti in zona. Questo il mio ruolo: “Tu scrivi le mail e comunichi quello che facciamo e perché. Andiamo sulla posizione, se sono a rischio li prendiamo a bordo e li portiamo a Lampedusa. Le autorità ti diranno di chiamare i maltesi che sono formalmente responsabili, noi lo facciamo... tanto loro non rispondono mai”.

Sul gommone ci sono due bambini morti, due che non reagiscono agli stimoli, un uomo che ha perso conoscenza e molte persone con bruciature da benzina. I primi ad arrivare a bordo sono i due corpi che prendo fra le braccia e distendo sul lettino d’ospedale di Despina. Se non fosse per le ferite e le ustioni da benzina, sembrerebbero addormentati. Vengono chiusi in un sacco bianco sotto il letto della mia cabina. È la prima volta che prendo un cadavere in braccio. Poi arrivano i due bambini vivi; li sciacquiamo sotto l’acqua calda nel lavandino della cucina mentre loro ci guardano perplessi. A poco a poco Despina cambia volto: diventa un ospedale da campo che puzza di urina e benzina. Il nostro spazio di vita quotidiana ora è il loro, dei “salvati”. Le donne stanno dentro la barca; gli uomini a prua. Mentre mando mail alle autorità per chiedere assistenza, alle mie spalle i medici provano a rianimare la persona che ha perso conoscenza. Non ci riusciranno. Abbiamo 3 morti a bordo adesso; spostiamo la salma all’esterno e la copriamo con un telo.

È notte ormai, e ci vogliono 8 ore per arrivare a Lampedusa. Anche se CP ha evacuato 6 casi medici, abbiamo più di 50 persone bagnate e infreddolite a prua. Non sono tutti degni di assistenza immediata? Provo a mescolarmi con gli uomini sedendomi fuori. Mi chiamano tutti *Sir* con un tono di reverenza, qualunque cosa io dica. A poco a poco si nascondono sotto le metalline sino a scomparire. Non so quasi nulla dei passeggeri: solo che sono partiti da Zawiya tre giorni

fa e che sono anglofoni. Vedo i corpi nei sacchi, i bambini morti sotto la mia cuccetta, le persone che gridano per le ustioni, le madri e i parenti che piangono i loro morti, quelli che dormono, e poi tutto si rallenta. Mando ancora qualche mail alle autorità, chiedo inutilmente l'evacuazione di altre persone. Non penso a nulla, se non alla pulizia della barca quando arriveremo a Lampedusa alle 3.30 del mattino.

Sbarchiamo: la polizia fotografa loro e noi. Sembrano degli avvoltoi. Uno mi chiede di fare due chiacchiere con tono amichevole: "fra noi ci capiamo, siamo italiani". Cercano indizi per denunciare i capitani. Poi spostiamo i sacchi con i cadaveri sul molo. Anche loro sono fotografati. Nessuno nell'equipaggio ha sonno, anche se sono quasi 24 ore che non si dorme. Sono immobilizzato, mi fermo a guardare il passaggio dei corpi, i bambini nuovamente e le salme composte dentro piccole bare bianche. Intanto è arrivata l'alba. Chi porta la responsabilità di queste morti? Gli uomini di mare vorrebbero ripartire subito: la finestra di bel tempo dura ancora poco. I medici frenano: l'equipaggio deve dormire per recuperare energie. Sono le 6.30 del mattino e la lista delle cose da fare include: la cambusa, l'acqua, finire la pulizia e la disinfezione interna, smaltire le pratiche burocratiche per poter lasciare il porto, recuperare metalline e vestiti usati per i *rescue* dalle organizzazioni solidali a terra.

Despina – nonostante la flessibilità dei ruoli – è un luogo monocratico in cui il capitano è anche il capo-missione: decide la rotta, la strategia, i casi a cui rispondere. Non c'è un potere che lo limiti, se non la stanchezza di noi ciurma. Capisco meglio l'*ethos* nautico di cui sono portatori i tre uomini di mare dell'equipaggio, qualcosa che riecheggia le parole di Foucault all'inizio di queste note: "In barca sei un collettivo, ti devi aiutare a vicenda, ti devi dividere il lavoro. La barca può essere un esempio", ovvero un microcosmo di un funzionamento altro, possibile, della società.

Raissa 05 - Capitani, Caronti

Lampedusa: una finestra di cattivo tempo, che porta vento forte e pioggia, ci costringe tutti a terra. Ci allontana dai soccorsi, regalandoci riposo e sacri momenti di apertura al mondo. Le bolle che viviamo in ogni singola barca si fagocitano e si fondono tra loro, insieme a quella dei volontari e degli operatori a terra. La solidarietà ci unisce. La curiosità degli incontri, pure. Alterniamo docce e lavatrici; il cattivo tempo ci allontana dalla navigazione. Una domanda ritorna costante: «Who do you belong to?» Quando me lo chiedono per la prima volta, mi viene da ridere. Mi sembra di essere un cavallo di una scuderia. "A me stessa", o al massimo "al mare" risponderci per provocazione, ma in realtà do il nome della barca della flotta civile con cui navigo. Sento la stessa domanda fatta alla ragazza che ospita i due equipaggi.

Per proteggersi dal maltempo, Despina e Raissa si ormeggiano a un peschereccio, Zeus Primo; si è aggiunta anche Eufemia. Si dispongono ordinate e disciplinate, dalla più grande alla piccola. Per arrivare al molo, noi dobbiamo scavalcare le due più grandi e poi inerpicarci sulla scala di Zeus. Sembriamo, così allineate, le caravelle di Colombo. Ognuna ha un suo capitano. Tre tedeschi con storie diverse. Uno ha negli occhi il fuoco sacro della navigazione. È il capitano di Despina, marinaio da sempre; indossa il carisma naturale di un leader. Il secondo è quello di Eufemia, lavori diversi in passato, ora solo capitano. Poi il mio: che ricorda nell'apparenza i vichinghi da cui discende. Tutti e tre sembrano usciti da una storia di Corto Maltese. Questi marinai si conoscono tra loro, talvolta hanno storie in comune di navigazioni passate, di soccorsi riusciti o tragici. Talvolta hanno la morte addosso.

Quanti capitani qui in mare: quelli che accorrono a soccorrere, quelli a cui mettono un motore in mano a colpi di bastone ad un porto di partenza, quelli che portano da una sponda all'altra, dall'inferno della Libia a Lampedusa, speranza di un paradiso che in fondo non lo sarà, tra ingarbugli amministrativi e diritti negati. Tanti traghettatori. Chi di storie, chi di corpi, vivi o morti. In fondo, questo mare è popolato di Caronti che aspettano di fare il loro lavoro. Lo siamo tutti.

Despina 06 – Harassment e sorveglianza

Nei giorni successivi siamo impegnati in numerose azioni di soccorso, quasi sempre prendendo le persone a bordo e portandole a Lampedusa. Ogni volta Despina, barca "bianca", prende un'altra sembianza: nera, povera, con i bambini che dormono o giocano, con gli uomini nudi a poppa che fanno le docce per pulire le ustioni, con le persone in fila per andare in bagno. Sono i medici a costruire relazioni di prossimità con i *guests*, come se la cura del corpo chiamasse anche la cura dell'anima; sono loro che raccolgono le storie di tortura, loro che identificano i minori non accompagnati, loro che avvertono la paura delle donne di un ulteriore respingimento: "ce lo promettete che non ci riporterete in Libia?". Quando "i salvati" se ne vanno, rimangono a bordo i resti del passaggio di una umanità sofferente: dopo giorni trascorsi in mare, dopo le prigionie e il lavoro forzato in Libia, dopo la Tunisia in cui il dittatore Saïed dal 2023 ha scatenato la caccia al nero agitando lo spettro della "sostituzione etnica" e dove intercettazioni in mare e deportazioni in Libia hanno dato vita a un mercato di esseri umani e a una fiorente economia del sequestro¹³.

Spesso, dopo un trasbordo, MRCC Roma ci ordina di tornare a Lampedusa: per toglierci nuovamente dal mare, anche solo per poco, bloccandoci in porto con qualche scartoffia amministrativa. Le nostre operazioni di soccorso sono osservate e filmate da droni che ci ronzano attorno; alla ricerca di un capitano qualunque da mettere in prigione.

Raissa 06. Ordine e disciplina

Il mare e i salvataggi richiedono ordine e disciplina. Molta. Necessitano attenzione senza risparmio, i sensi in allerta. Bisogna saper vedere la barca a cui ci si avvicina, oppure trovarla ascoltando il suono del motore o delle voci delle persone. Per manovre e persone, serve tatto. Con l'odorato si annusa la benzina, il fumo di una barca che brucia, spesso l'odore della paura. Anche quella di chi soccorre. Scommetto che tutti l'abbiamo: di non farcela, di non avere tempo, di vedere le persone affogare, della *so-called Libyan Coast Guard*. Ordine. Disciplina. Coordinazione. Individui che fanno equipaggio, guidati da un comandante che impartisce ordini: chi parla con i migranti, sempre troppi rispetto alle dimensioni della barca, chi li illumina quando cala la notte, chi comunica con le autorità, mentre la flotta, scivola, danza, disegna cerchi attorno alle barche da soccorrere.

Despina 07 – Festa a bordo

Quella di ieri è stata una barca di festa. Noi, persi nella notte, alla ricerca di una posizione che non si trova: dove saranno finiti dopo che l'aereo ci ha mandato le coordinate? Appaiono quasi magicamente verso mezzanotte, dopo le nostre chiamate inutili sul canale 16 con le quali

13. Si vedano Cassarini, Queirolo Palmas (2025) e i seguenti rapporti: <https://www.blogs.law.ox.ac.uk/border-criminologies-blog/blog-post/2025/04/tunisian-state-human-trafficker-evidence-report-state> ; <https://www.statetrafficking.net/> (ultimo accesso 07/06/2025).

abbiamo cercato di coinvolgere nella ricerca i pescherecci in zona e gli ufficiali di un grande cargo in transito. Abbiamo di fronte una IB lunga e profonda – con 55 persone a bordo, di cui 14 donne e 5 bambini – che la GN tunisina non è riuscita a intercettare. Vengono dalla Guinea, dalla Costa d’Avorio, dal Senegal. Parlano in gran parte francese. A poco a poco Despina li accoglie a bordo. Io lanciai sempre il grido *Boza!* per far sentire da che parte stiamo¹⁴. Poi le donne dentro cantano, battono le mani, pregano, ritmano la loro felicità; lo stesso gli uomini fuori. Liberano i loro telefoni da mille strati di plastica; fissano immagini, celebrano una vittoria. È un clima che respiriamo anche noi; siamo parte di questo gruppo e della sua gioia. Ogni barca ha la sua atmosfera: segnata dal vissuto dei passeggeri in mare e dalle loro storie precedenti.

E poi il riposo: nella notte tutto si placa, ritorna il silenzio, rimangono le onde e i secchi di vomito. Sino a che vediamo le luci di Lampedusa e ci ormeggiamo in un porto in cui non c’è nessuno in attesa, se non i gabbiani. Siamo noi ad aspettare loro: i medici, i volontari, i Frontex, le polizie, le ambulanze. Ripenso al grande cargo che noi vedevamo e che loro, i passeggeri *undocumented*, vedevano. Un gigante vicino e luminoso che non risponde al suo dovere di soccorso: morire guardando una luce.

Ormai ho capito che bastano tre mail: la prima che risponde al DC. La seconda in cui si dichiara che prendiamo a bordo i naufraghi. La terza che annuncia che stiamo facendo rotta per Lampedusa. Poi alla fine si manifesta anche l’Autorità: sulla base del decreto Piantedosi minaccia indagini penali ma, in via eccezionale, anche se siamo in una zona SAR in cui Roma non ha competenza, assegna Lampedusa come POS.

Raissa 07 – F.lotte

Durante la nostra navigazione a sud di Lampedusa, in acque internazionali, arriva una segnalazione da AP: un DC a distanza raggiungibile. Ci dirigiamo verso la zona, sino a quando ci imbattiamo in una barca grigia, in vetroresina, con 3 motori, funzionanti. A bordo 31 persone, tra cui 4 donne. Solo una o due hanno un salvagente. Un uomo al motore, manovra bene. I suoi compagni hanno fortuna che proprio a lui sia stata imposta la guida. C’è una calma surreale e tutto si fissa nel tempo con una lentezza che un orologio non può misurare: non ci sono movimenti scomposti, grida. Un momento che pare dilatarsi: dall’altra barca ci osservano, per capire se facciamo parte della categoria “accoglienza” o “respingimento”, se aiuteremo o riporteremo all’inferno. Poi iniziano le loro voci, mentre noi prolunghiamo il silenzio per ascoltarli: ringraziamenti al cielo e a qualche dio che non ci appartiene. Per noi che siamo arrivati in soccorso, formano cuori unendo pollici e indici. Incominciamo a comunicare in spagnolo, unica lingua comune. Obbediscono al comando di stare seduti, di non muoversi, di non entrare in panico e di venirci dietro a giusta distanza. L’entusiasmo iniziale lascia posto a una pace a intervalli. Sono in mare da 3 giorni, hanno fame, sete e paura quando cala la notte.

«Tenemos miedo» dice la donna che fa da tramite. Li calmiamo, li rassicuriamo a parole, illuminiamo la barca nella notte nera, perché non si sentano ingoiati dal buio di questa pece in cui non si vede la luna. Li confortiamo, dicendo che li accompagneremo a Lampedusa, fino a quando non riceviamo l’informazione che anche Despina si sta avvicinando per prestare soccorso: noi siamo troppo piccoli per caricare a bordo, loro possono farlo. Vorrei parlare con quei corpi

14. *Boza* è un grido di vittoria per quanti riescono a bruciare la frontiera europea. Si veda: Giliberti e Queirolo Palmas (2024) e Tanimar, l’equipaggio (2025).

migranti, ma non posso perché l'ordine e la disciplina impongono che una sola persona comunci, gli altri incoraggiano a gesti. Gli ordini non si discutono durante un salvataggio. Ordine, disciplina, silenzio. Quello surreale che accompagna l'arrivo del veliero più grande. Sembra un elegante vascello fantasma uscito dalla notte nera. Ricorda le immagini di un galeone pirata, un film senza suono.

Riprendiamo la danza, in tre questa volta. Poi in quattro, quando il RHIB di Despina si avvicina alle persone per distribuire i giubbotti salvataggio. Poi arriva anche CP, in questa notte che mi sembra liscia come l'ebano. Inizia il trasbordo. Noi non fiatiamo. In apnea. C'è qualcosa di magico in questo soccorso silenzioso, ordinato, disciplinato, in cui flotta civile e autorità si coordinano alla perfezione.

A fine operazione, il RHIB del veliero più grande si avvicina sfrecciando; hanno tre persone a bordo e scherzano sul fatto che è ora di cena. Humour da search and rescue. Si allontanano, ingoiati dal buio. Riprendiamo la nostra corsa. Ritorniamo a sud.

Con ordine e disciplina: quelle necessarie, quelle intricate, ridiscusse, ridisegnate, coordinate, condivise, silenziose, indispensabili; quelle che mi ricordano che questa è una frontiera in cui il silenzio si unisce alle grida degli ordini, le luci di torce guidano barche verso porti sicuri e la coesione è necessaria per un equipaggio che soccorre in mare. Che richiedono allerta, attenzione, concentrazione. Che invocano coraggio per rispondere alla paura di non farcela. Quella delle persone, quella dell'equipaggio.

Despina 08 – La linea d'ombra

Nel buio raggiungiamo un'imbarcazione in vetroresina, i cui passeggeri vengono da Algeria, Egitto e Sudan. Sono partiti dalla Libia da due giorni e si sono persi in mare. Raccontano che al mattino un aereo che volava basso li ha avvistati – Frontex, *of course* – ma che nessuno è andato a soccorrerli. Li prendiamo a bordo noi.

Mi chiedo quali siano le regole di ingaggio di Frontex. Immagino una linea invisibile: al di sopra le posizioni sono comunicate per il salvataggio; al di sotto vengono date ai libici o ai tunisini per i push-back. Le istituzioni spesso ci tolgono dalla AoO: le grandi navi con l'assegnazione di porti lontani in virtù della loro autonomia (fra cui Genova, Livorno, Ravenna, La Spezia), le piccole obbligandoci a tornare a Lampedusa, imponendo in entrambi i casi inutili e costose ore di navigazione. Qual è la logica di questa violenza burocratica? Eliminare, anche solo per una notte, degli occhi scomodi capaci di rendere pubblici i DC e fare pressione per attivare i soccorsi. Solo dopo intervengono le istituzioni: quando non possono più far finta di niente. Sopra le nostre teste, ancora una volta il ronzio e le luci di un drone. A dimostrare che, quando vogliono, le istituzioni hanno occhi a disposizione, sicuramente più efficaci di quelli della flotta civile.

Dopo qualche ora CP ci raggiunge: trasborda i naufraghi e li porta a Lampedusa. Poi rimaniamo nuovamente soli in questo mare scuro e ci lasciamo andare alla deriva verso la SAR libica. La mattina sentiamo sul canale 16 la cosiddetta Guardia Costiera libica intimare: *Stay out of my waters, stay out of my waters*. Come se le acque internazionali fossero loro. In ogni caso per una volta i libici sono arrivati tardi: una barca amica riesce a prendere a bordo e mettere in salvo altre 104 persone.

Raissa 08 - Partigiani di mare

Alla fine del silenzioso salvataggio, vorrei ci fosse destinato un meritato riposo. Invece, restiamo in mezzo al mare, in attesa quasi ossessiva e disperata di casi, di barche, di eventi. Il sacro fuoco del *rescue*, che non dà pace all'anima, non lascia riposo al corpo. Perché lo stiamo facendo? Per chi? Andiamo a zozzo in questo Mediterraneo insaziabile, naviganti senza pace, traghettiatori senza moneta. Mi sembra di essere dentro l'Iliade, coi soldati che si confondono fedeli ai loro generali. E anche noi, come tutti, abbiamo un compenso: il riconoscimento. Ci prendiamo cura delle persone che soccorriamo, ma, a volte, vorrei lo facessero di più i nostri capitani coraggiosi, che capissero quando è tempo di lasciare spazio al riposo, concedendoci un briciolo di intimità. Navighiamo ancora e ancora, a tratti il mare si calma, il vento cala. Ma è necessaria ancora una giornata intera per arrivare alla base marina di Raissa. Il tempo passa lento, ci si racconta, si dorme. All'alba il capitano ci sveglia. Arriviamo al porto, dobbiamo tutti essere sul ponte, come soldati che si schierano al fronte. Noi che non facciamo la guerra, ma la guerriglia, partigiani di mare.

Despina 09 – Conduttori nella ferrovia del mare

Mi svegliano all'improvviso. Chiedo senza capire: *Is there a case?* Risposta: *Yes, just in front of us.* È una barca in vetroresina con 35 persone a bordo, proveniente dalla Libia, due motori da 75 cavalli la fanno navigare veloce. È come se ci avessero visti loro, trovati loro. Cerchiamo di convincere questo gruppo ad andare verso Nord, continuando il viaggio con noi come scorta, come guida. Siamo a 40 miglia da Lampedusa, dalle acque territoriali italiane incistate dentro la SAR maltese. Loro agitano i bidoni di benzina in aria, per fare segno che non possono più procedere. Dopo le comunicazioni con le autorità, iniziamo a trainare: siamo rimorchiatori nella ferrovia sotterranea¹⁵. Noi: barca di bianchi che ha legato a sé quella degli altri, in questo caso arabi. Una delle espressioni nel lessico di questo mondo è *catch the boat*: trovare, prendere, cacciare... certo a fin di bene. Portarli in salvo, toglierli da Libia e Tunisia. In questo caso abbiamo l'impressione che i ruoli si siano rovesciati. Il capitano spiega che devono aver pagato tanto: per i motori che hanno e per il numero dei passeggeri. Perché anche sul mare ci sono le classi, come al cimitero: le risorse economiche determinano il viaggio che ti puoi permettere, la diminuzione del rischio che sei in grado di assicurarti.

Raissa e Despina 10 - Guerra. Guerriglia?

Mentre procediamo verso Sud, rotta 180 gradi, intuiamo che qualcosa può succedere. Sulle chat della flotta civile si osservano i tracciati dei voli di Frontex: quando si concentrano su un punto, con delle orbite ricorrenti, vuol dire che "il nemico" ha avvistato qualcosa, un *target* anche per noi. Oggi Sparrow – un aereo di Frontex – non informa sul canale 16: "l'oggetto" non è degno di essere salvato, perché è nella SAR tunisina. Di certo, avrà comunicato alla GNT quanto visto. In mare, è una battaglia navale non dichiarata; i diversi equipaggi sono come soldati obbedienti e fedeli che convergono su Lampedusa. A terra, i piloti e gli agenti di Frontex prendono caffè e granite negli stessi bar in cui vanno tutti i membri della flotta civile. Gli sbarchi ai moli sono una specie di lotta, come per prendere la testa del corteo: prima ci sono i medici e le forze speciali, poi la Croce Rossa, le agenzie internazionali e la polizia, poi il forum della solidarietà civile. Una volontaria ci racconta: "chi rompe l'ordine è Frontex che cerca sempre di prendersi il primo

15. Si veda: Queirolo Palmas, Rahola (2020)

posto. I loro uomini parlano in arabo, fanno domande per scovare i capitani. La Guardia Costiera passa loro i filmati. Usano alcuni segni per individuarli: ad esempio se portano uno zainetto”. Ripensiamo al capitano che prima di salire a bordo di Despina era intento a farsi i selfie. D’altra parte: perché dovrebbe credere che una legge assurda lo può condannare sino a 30 anni di prigione? Lui è felice di aver portato in salvo i suoi passeggeri, tolti dalle prigioni della Libia. Lampedusa, terra in cui ci si osserva. Lampedusa, dove Raissa e Despina scrivono e leggono insieme, in un esercizio di auto-riflessività. E poi, come sempre, torniamo in mare. Si stanno moltiplicando i DC: tutte barche che fanno dai 20 ai 25 nodi, velocità inarrivabili per noi che siamo lenti. In altre situazioni, invece, riusciamo ad anticipare il dispositivo di frontiera. Noi della flotta civile a volte siamo i primi ad entrare in contatto con chi deve essere soccorso; informando sui diritti, su quello che avverrà dentro l’hotspot, sulla criminalizzazione dei capitani¹⁶, apriamo così un intervallo di fronte alla durezza del regime di frontiera. Per questo, siamo pericolosi e disfunzionali, prestando soccorso in mare contro un sistema che criminalizza il movimento e la solidarietà. La flotta civile mette in campo pratiche quotidiane di resistenza, disobbedienza, cura: una *guerriglia* non violenta che non è *hors la loi*, ma risponde al *duty to render assistance* e al principio di *non refoulement* imposti dal diritto internazionale¹⁷.

Despina 11 – No more operational

Siamo rimasti tutta la notte alla deriva in un punto centrale della SAR maltese in modo da poter raggiungere eventuali casi sia lato Tunisia, sia lato Libia. Ma non abbiamo né casi né posizioni. Di notte una lunga tempesta elettrica squarcia di luce l’orizzonte a sud e alla ripresa del turno, la mattina all’alba, il vento è girato; adesso viene da Nord e le onde crescono. Nessuna barca potrà arrivare con queste condizioni meteo. Il capitano ordina di tornare a Lampedusa e annuncia a tutti gli attori della flotta civile che Despina lascia la AoO.

Raissa 11- Smisurata preghiera

Quando una missione finisce, andarsene è difficile. Esiste un mondo tra la terra e l’acqua, tra la missione e la vita di prima, un interstizio, l’ennesimo. I giorni che seguono la fine di una *rotation* servono a sistemare la barca, a prepararla nuovamente. All’inizio di una missione, quando sei nuovo, quelli con esperienza ti dicono in tono sicuro: “tre cose sono fondamentali quando navighi: mangia, bevi, dormi. Appena puoi, sempre”. La vita in navigazione è monastica, nonostante la costante condivisione di intimità, in cui le differenze di genere scompaiono e tutti espongono il corpo che non ha dimensione erotica o fisica. È solo un pezzo di carne che ci appartiene, ma secondo le leggi del mare, così diverse da terra. Il tempo si dilata, lo spazio si restringe, i

16. Si veda: <https://www.captainsupport.net/> (ultimo accesso il 3/06/2025)

17. Art. 98, par. 1, Convenzione UNCLOS: Obbligo di prestare soccorso 1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo, all’altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all’altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo. Si veda: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0623\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0623(01)) (ultimo accesso il 07/06/2025). L’Art. 33 della Convenzione di Ginevra vieta agli Stati di trasferire o respingere una persona verso un paese o un altro luogo qualora possa essere esposta a torture, trattamenti inumani, degradanti o altri gravi rischi per la sua vita o libertà. Si veda: <https://www.unhcr.org/it/media/convenzione-ginevra-1951-pdf> (ultimo accesso il 07/06/2025).

movimenti cambiano, l'equilibrio non si aggiusta più nello stesso modo e si vive in due categorie diverse, una migliore dell'altra: il mal di mare o il mal di terra. Se hai la seconda, ti guardano con ammirazione, mentre tu cammini sulla terraferma oscillando come la bussola che si muove sopra il timone quando sei in mezzo al mare. Ma è vero: è pur sempre meglio che vomitare senza sosta mentre navighi. Comunque, sempre di male si parla. Il dolore di terra, il dolore del mare, il dolore del ritorno alla fine di una *rotation*.

Il mondo del *search&rescue* è nostalgico, perché ha lo stesso male di Ulisse. Quando una missione finisce, tornare subito al mondo di prima non è concesso: si trovano scuse per rinviare l'appuntamento col mondo da cui veniamo. I moli, i porti di partenza, come Licata, Lampedusa, Augusta, sono affollati di eroi omerici che si mischiano agli equipaggi di terra e a quelli che stanno per partire. Persone in movimento, questi equipaggi, alcuni senza casa, alcuni da un porto all'altro, da una missione all'altra, senza sosta, senza patria. Il capitano di un'altra barca mi guarda stupito quando racconto che ho, a casa, due figli che mi aspettano. "Io faccio fatica a occuparmi del mio cane, ostia". Mi fa ridere. E poi aggiunge: "mi sento a disagio quando sono a terra e non navigo. Il mare è il mio luogo". Un altro capitano mi confida: *I am sick of the Central Med*. Niente di più esatto: il Mediterraneo Centrale è una malattia. Di quelle che restano latenti nel sangue. Come una specie di infezione che si sopisce ogni tanto, ma che ti sibila dentro, sempre pronta al risveglio. Un richiamo a cui è difficile resistere.

3. Epilogo provvisorio

Attraverso le scene di questi undici frammenti quotidiani, a riassumere l'esperienza complessiva di un imbarco di tre settimane, il mare appare come un campo di battaglia scandito da azioni e logiche di guerra e di guerriglia non violenta: un paesaggio molto distante dalla retorica degli "angeli del mare" attraverso cui, in un'altra epoca¹⁸, si designava l'integrazione del soccorso civile dentro la *governance* umanitaria della frontiera. Guerra, perché la frontiera liquida si è armata ed è sorvegliata da stati e agenzie che usano mezzi navali, droni, radar e sistemi di tracking, oltre a polizie e tribunali, per respingere e arginare il diritto al movimento e alla fuga. Guerra, perché la solidarietà è costantemente criminalizzata: le navi della flotta civile sono considerate nemiche, testimoni scomodi, e per questo sottoposte a sequestri, multe, fermi amministrativi e indagini penali. Guerriglia, perché chi soccorre agendo nel rispetto del diritto internazionale rende porosa la frontiera europea. Guerriglia, perché Raissa, Despina e decine di altri attori civili costruiscono mappe, raccolgono dati, si muovono disegnando linee di protezione per evitare i respingimenti, raccontano e rendono visibili le omissioni di soccorso degli stati. Guerriglia, perché, in un gioco degli specchi, la flotta civile riproduce parole e logiche che dal campo militare entrano in quello nautico: ruoli, turni, protocolli, ordini, procedure, intelligence, tecnologie e saperi specializzati.

I diari che qui pubblichiamo rivelano le tracce di questo conflitto, le cui sembianze e i cui esiti cambiano forma a seconda della latitudine in un'alternanza macabra tra respingimenti e soccorsi,

18. Nell'aprile del 2027, il vice-presidente della Camera, Luigi di Maio (Movimento Cinque Stelle) conia l'espressione *taxi del mare*; da lì il soccorso umanitario viene incorniciato progressivamente con successo dentro un frame di sospetto e criminalizzazione. Sul cambio di narrazione si veda (Lucchesi e Cerase, 2023).

mentre le persone in fuga continuano il loro movimento “inopportuno” da una sponda all’altra del Mediterraneo Centrale, alla ricerca legittima di un porto sicuro.

È forse proprio da qui che possiamo intravedere un orizzonte di cambiamento possibile; questo movimento che attraversa il Mediterraneo e ne ridisegna le geografie, le azioni di guerriglia e quelle di guerra, non sono solo una questione di frontiera, ma interrogano l’idea stessa di Europa, di diritti e di umanità. In questa lotta asimmetrica, i corpi e le voci delle persone in movimento restano al centro: non lo fanno come vittime mute, ma come soggetti capaci di generare varchi e nuovi campi possibili.

Riferimenti bibliografici

- Abulafia D. (2023). Il mare tra le terre. *Mediterraneo*. “The Passenger”. Iperborea: 13-34.
- Alunni V. (2025). *Le cicatrici di Ulisse. Corpi e frontiere nel Mediterraneo*. Milano: Meltemi.
- Anderlini J. e Fravega E., a cura di (2022). *Crocevia Mediterraneo*. Milano: Eleuthera.
- Ambrosini M. (2021). The battleground of asylum and immigration policies: a conceptual inquiry. *Ethnic and Racial Studies*, 44, 3: 374-395; <https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1836380> ./.
- Aria M., Iozzelli J. e Settembrini C. (2023). Le rotte di Ermenautica: per un’antropologia dei mari dal mare. Introduzione. *Archivio antropologico mediterraneo*, 25, 1; <http://journals.openedition.org/aam/7226>; <https://doi.org/10.4000/aam.7226> /.
- Ben-Yehoyada N. (2019). *Incorporare il Mediterraneo. Formazione ragionale fra Sicilia e Tunisia nel secondo dopoguerra*. Milano: Meltemi.
- Bonnin I., Fravega E. e Queirolo Palmas L. (2025). Mobilità e immaginari del Canale di Sicilia. Uno sguardo dal Mare. *Quaderni di Sociologia*, LXIX, 98 (2/2025): Online first.
- Calvino I. (1972). *Le città invisibili*. Torino: Einaudi.
- Camilli A.L. (2019), *La legge del mare. Cronache dei soccorsi nel Mediterraneo*. Milano: Rizzoli.
- Cassarini C. e Queirolo Palmas L. (2025). Inside the pushback apparatus in Tunisia: countering mobility, extracting its value and manufacturing infrastructures of solidarity. *Critical Criminology*, 33, 33-52; <https://doi.org/10.1007/s10612-025-09822-7> /.
- Derosas R. (2025a). Migrating body and border – Progetto *Melting Pot Europa*.
- Derosas R. (2025b). La frontiera attraverso la parola di chi attraversa – Progetto *Melting Pot Europa*.
- Glissant É. (2007). *Poetica della relazione*. Macerata: Quodlibet.
- Giglioli I. (2025). *Unbounding Europe. Bordering and the Politics of Mediterranean Solidarity in Sicily and Tunisia*. Ithaca : Cornell University Press.
- Fravega E. e Queirolo Palmas L. (2023). Trasformazioni Mediterranee. Migrazioni, incontri e barriere. *Dialoghi Mediterranei*, 60.
- Garnaoui A. (2025). *Harraga. Bruciare per l'Europa. Indagine e psicanalisi dei migranti nel Mediterraneo. Per un pensiero decolonizzato delle frontiere*. Ancona: Poiesis.
- Gariglio L. (2025). *Autoetnografia. Un metodo di ricerca fra scienze sociali, arte, letteratura*. Roma: Carocci.
- Foucault M. (1967). Des Espace Autres. *Empan*, 12-19; <https://shs.cairn.info/revue-empan-2004-2-page-12?lang=fr> ./.
- Giliberti L. e Queirolo Palmas L. (2024). *Boza. Diari della frontiera*. Milano: Elèuthera.
- Glissant É. (2007). *Poetica della relazione*. Macerata: Quodlibet.

- Lucchesi D. e Cerase A. (2023). Da ‘angeli del mare’ a ‘complici dei trafficanti’: la politicizzazione del discorso sovranista contro le ONG umanitarie. *Mondi Migranti*, 2: 153-190; DOI: 10.3280/MM2023-002009.
- Matera V. (2015). *La scrittura etnografica. Esperienza e rappresentazione nella produzione di conoscenze antropologiche*. Milano: Elèuthera.
- Mezzadra S. (2002). *Diritto alla fuga*. Verona: Ombre Corte.
- RR. X. (2025). *The Tunisian state as a human trafficker. Evidence from the report: ‘State Trafficking: Expulsion and sale of migrants from Tunisia to Libya’*; <https://blogs.law.ox.ac.uk/border-criminologies-blog/blog-post/2025/04/tunisian-state-human-trafficker-evidence-report-state>.
- Queirolo Palmas L. e Rahola F. (2020). *Underground Europe. Lungo le rotte migranti*. Milano: Meltemi.
- Schmoll C. (2023). *Le dannate del mare. Donne e frontiere nel Mediterraneo*. Pisa: Astarte
- Taussig M. (2007). *Cocaina. Per antropologia della polvere bianca*. Milano: Mondadori.
- Tanimar, Equipaggio (2025). *Contro-dizionario del confine. Parole alla deriva nel Mediterraneo centrale*. Tamu: Napoli.